

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595577>

Tuychiyeva Zarnigor Kosimovna

*1st year Master's Student, the Uzbekistan State Institute of Arts and Culture
Tashkent, Uzbekistan*

Annotatsiya: *Maqolada Yangi O'zbekistonda san'at va madaniyat sohasining Uchinchi Renessans poydevori sifatida e'tirof etilishi va sohada amalga oshirilayotgan tub islohatlar haqida fikr-mulohaza yuritilgan. Madaniyat va san'at millatimizning ma'naviy qudrati va uning ravon istiqbolini ta'minlovchi omil ekanligi ta'kidlangan.*

Kalit so'zlar: *Renessans, poydevor, taraqqiyot, san'at, islohotlar, faoliyat, maqom, baxshi, boshqaruv, madaniyat.*

Millat yuksalishining muhim ustunlaridan biri bo'lgan madaniyat sohasini tubdan isloh qilish "Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan 2017-yil 15-fevralda imzolangan Farmondan boshlandi. 2004-yilda madaniyat va sport sohasining yagona boshqaruv tizimi tashkil etilganligi, qariyb 12 yildan ortiq vaqt davomida o'zini oqlamadi. O'tgan davrdagi hayotiy tajriba shuni ko'rsatdiki, bitta vazirlikda madaniyat va sport sohalarining ko'p qirrali va murakkab jihatlarini to'liq o'rganilmasdan birlashtirilganligi madaniyat va san'at sohasining yirik yo'nalishlari bo'lgan teatrlar, muzeylar, bolalar musiqa va san'at maktablari, mumtoz musiqa, madaniyat markazlari, muzeylar, madaniyat va istirohat bog'lari va xalq ijodiyoti san'ati turlarini ommalashtirish hamda ommaviy jismoniy tarbiyani keng miqyosda rivojlantirish bo'yicha belgilangan chora-tadbirlar ijrosi Madaniyat va sport ishlari vazirligi tomonidan mutasaddi organ sifatida to'liq amalga oshirilmadi. Yuzaga kelgan salbiy holatlarni bartaraf etish uchun vazirlik faoliyatini qayta qurib chiqish zarurati paydo bo'ldi. Shunga ko'ra davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Madaniyat va sport ishlari vazirligi tugatilib, Prezident Farmoniga muvofiq uning negizida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi tashkil etildi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, mamlakat aholisining hayoti uchun juda zarur bo'lgan ikkita keng ko'lamli sohaning taraqqiy etishiga to'liq shart-sharoit yaratildi. Madaniyat va san'atning istiqbolini o'ylab yuritilgan oqilona siyosat milliy madaniyatimizning kelgusi rivoji uchun muhim tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Shunday qilib, o'zbek san'ati va sportini dunyo miqyosida yuksak natijalarga erishishi uchun zarur imkoniyatlar yaratildi.

Tarixdan ma'lumki, biron-bir jamiyat o'zining milliy-ma'naviy, axloqiy-ruhiy imkoniyatlarini odamlar ongida azaliy qadriyat sifatida shakllantirishda asosiy

vositalardan biri bo‘lgan madaniyat va san’atni rivojlantirmay turib o‘z istiqbolini tasavvur etaolmaydi. Darvoqe, muhtaram Prezidentimiz 2017-yil 3-avgustda O‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan bo‘lgan uchrashuvda Mudofaa vaziri bilan Madaniyat vazirining vazifalarini qiyoslab o‘tgani bejiz emas, albatta. Bundan xulosa shuki, davlat mudofaasiz yashay olmaganidek, jamiyatning asosiy negizi hisoblangan madaniyat va san’atsiz ham to‘laqonli mamlakat bo‘laolmaydi. Uchrashuvda madaniyatimiz va san’atimizning rivojlanish jarayonlari, bu borada ijobiy an’analar bilan birga, ayrim salbiy holatlar va ularning jamiyat hayotiga ta’sirini xolisona, tanqidiy baholab, yechimini kutayotgan dolzarb muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari haqida atroflicha fikr bildirdi. Ushbu yig‘ilishda Madaniyat vazirligi va tizim tashkilotlari faoliyati haqida juda o‘rinli tanqidiy fikrlar aytilib, milliy madaniyatimizning kelgusi hayoti uchun zarur bo‘lgan juda muhim masalalar hal etildi. Jumladan, davlat rahbari tomonidan yetakchi ijodiy tashkilotlarning “do‘stlar klublari”ni tashkil etish borasida ilgari surilgan tashabbusi asosida mamlakatimizdagi yirik korxonalar, bank va kompaniyalar homiy sifatida madaniyat va san’at muassasalariga biriktirib qo‘yildi. Shuningdek, O‘zbekiston xalq artistlari klubi faoliyatini yo‘lga qo‘yish va klub a’zolari muntazam yig‘ilib, yurtimiz va jahon san’ati olamida yuz berayotgan yangiliklar, ijodiy jarayonlarni o‘rganib chiqib, yosh iste’dodlarni izlab topish, ularni tarbiyalash, xalqaro tanlovlarda ishtirokini ta’minlash borasida yangi g‘oya va takliflarni ishlab chiqishi zarurligi ham ko‘rsatib o‘tildi. Uchrashuvda madaniyat va san’at muassasalarida ishlayotgan kadrlarning 50 foizdan ortig‘i oliy ma’lumotga ega emasligi jiddiy kamchiliklardan biri sifatida tanqid qilindi. Davlat rahbari Qo‘qon shahar musiqali drama teatriga tashrifi chog‘ida teatr jamoasidagi 53 nafar ijodiy xodimdan atigi 11 nafari oliy, qolgan 42 nafari o‘rta maxsus va o‘rta ma’lumotga ega ekanligini achinib gapirdi.

Hali uchrashuvning ta’sirchan taassurotlarida yurganimizda matbuotda yig‘ilishda aytilgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi farmon va qarorlar chiqa boshladi. Vodiy viloyatlarida sohaga doir kadrlarga ehtiyoj muammosini bartaraf etish maqsadida uchrashuvdan ikki hafta o‘tmas 2017-yil 16-avgustda “O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filialini tashkil etish to‘g‘risida” Prezident qarorining imzolanishi mamlakatimiz madaniyati va san’ati tarixida alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. 2017-yil 16-oktabrda “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzurida Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamarmasini tashkil etish to‘g‘risida”gi, 2017-yil 18-oktabrda “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash to‘g‘risida”gi, 2018-yil 27-iyunda “O‘zbekiston davlat filarmoniyasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident Farmonlari imzolandi.

2017-yil 17-noyabr milliy madaniyatimiz solnomasining so‘nggi to‘rt yilligi tarixida unutilmas kunlardan biri bo‘ldi. Xuddi shu sanada Prezident Sh.Mirziyoyev “O‘zbek milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorni imzoladi. Ushbu qaror milliy madaniyatimiz timsollaridan biri bo‘lgan maqom san’ati istiqboli borasidagi tarixiy hujjat bo‘lib qolishi shubhasiz, albatta. Endi aslni

soxtadan, haqiqiyini nusxadan ajratish vaqti keldi, oldi-qochdi, soxta qo‘shiqchi-mashshoqlarning usulsiz kuylariga chek qo‘yildi.

Qarorda milliy maqom san‘atini rivojlantirishning ma‘naviy-axloqiy kamolotda tutgan o‘rni, qadimiy milliy-ma‘naviy qadriyatlar va an‘analarni tiklash hamda boyitish, shuningdek, bozor munosabatlari sharoitida mumtoz san‘atimiz taraqqiyotini davlat yo‘li bilan qo‘llab-quvvatlash kabi juda muhim masalalar qamrab olingani soha istiqbolida muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur qarorga asosan mumtoz qo‘shiqchilik san‘ati yo‘nalishida to‘planib qolgan kamchilik va muammolarni bartaraf etish, o‘zbek maqom san‘ati tarixini chuqur o‘rganib, ilmiy-nazariy tadqiqotlar olib borish, o‘quv-uslubiy adabiyotlar chop etish, o‘ziga xos ijro maktablari va an‘analarini yangi bosqichga ko‘tarish, uning “oltin fondi”ni yaratish va boyitish, xalqaro nufuzini oshirish va keng targ‘ib qilish maqsadida O‘zbek milliy maqom san‘ati markazi tashkil etildi. Har ikki yilda bir marta Shahrisabz shahrida Xalqaro maqom san‘ati festivalini o‘tkazish, “Eng yaxshi maqom xonandasi”, “Eng yaxshi maqom sozandasi”, “Eng yaxshi maqom ustози”, “Eng yaxshi maqom targ‘ibotchisi”, “Eng yosh maqomchi” kabi nominatsiyalar bo‘yicha mukofotlar ta‘sis etish kabi qator vazifalar Maqom markazi zimmasiga yuklandi. Toshkent shahrida Maqom markazi uchun zamonaviy talablarga javob beradigan loyiha asosida yangi bino qurilishi, maqom yo‘nalishida faoliyat ko‘rsatib kelayotgan ijodiy jamoalar, ansambllar 2023-yilgacha barcha soliq to‘lovlaridan ozod etilishi, maqom san‘atini tadqiq qilish bilan bog‘liq ilmiy izlanishlar, o‘quv qo‘llanmalari, tarjimalar va zarur adabiyotlarni nashr qilish xarajatlari respublika davlat byudjetidan moliyalashtirilishi kabi o‘ta muhim vazifalarning qarorda belgilab qo‘yilishi mamlakat ma‘naviy yuksalishini ta‘minlashdagi muhim qadam bo‘ldi.

2017-yil davomida O‘zbekiston madaniyati va san‘ati tarixida asrlarga tatigulik olmashumul ishlar amalga oshirilib, davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan soha rivojida yangi tarixiy davr boshlanganligini bir yil davomida madaniyat va san‘at sohasining istiqboli uchun 20 ga yaqin farmon va qarorlar qabul qilinganligining o‘zi ham ko‘rsatib turibdi, albatta. Soha vakillari bilan uchrashuvlar va yig‘ilishlar o‘tkazildi.

“Bir haqiqatni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak, mamlakatimizda madaniyat va san‘at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi.”,– deb ta‘kidlab o‘tgan edi Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev. Hozirgi kunda madaniyat va san‘at shiddatli islohotlarni jadal amalga oshirishda o‘ta muhim va ayni paytda juda zarur omillardan biri ekanligiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda 2018-yilda ham madaniyat va san‘atni rivojlantirish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi.

19-20 yanvar kunlari Surxondaryo viloyatiga tashrifi chog‘ida Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tashabbusi bilan yosh avlodni milliy-ma‘naviy qadriyatlarimiz, ona yurtga va ajdodlar merosiga yuksak sadoqat ruhida tarbiyalash, milliy madaniyatimizning noyob durdonasi bo‘lgan baxshichilik va dostonchilik san‘atini rivojlantirish maqsadida Termiz shahrida Baxshilar maktabi tashkil etildi. Milliy madaniyatimizning jon tomiri bo‘lgan, avloddan-avlodga o‘tib, sayqallanib, xalqimiz

badiiy tafakkurining boy va eng qadimiy an'analari, so'nmas ohanglarini o'zida jamlagan, bir-biridan sara terma va dostonlarni butun salobati bilan asrlar davomida asrab-avaylab kelayotgan, ona yurtga sadoqat, mehr-muhabbat, birodarlik va qahramonlikni, mardlik va jasoratni tarannum etuvchi baxshichilik san'atini qayta tiklash va ommalashtirish maqsadida Prezidentimizning "Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2018-yil 1-noyabr) va "Baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2019-yil 14-may) qarorlari madaniy hayotimizdagi ulkan tarixiy voqea bo'ldi.

Madaniyat va san'at sohasining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblangan muzeylar faoliyatini takomillashtirish, ularning infratuzilmasi va moddiy-texnik bazasini zamon talablari asosida mustahkamlash borasida ham qator meyoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, ularda belgilangan vazifalar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Chunonchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida madaniyat va san'at sohasini innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2018-yil 26-avgust) qarori muzeylarda saqlanayotgan osori-atiqalarimizni asrab avaylash va ularni muhofaza qilish borasida yangi bir qadam bo'ldi. Qarorga asosan 2017-2027-yillarda yangidan sakkizta muzey ochish, 21 muzeyni qayta tashkil etish, 2027-yilgacha davlat muzeylari uchun 9 ta yangi bino qurish, 11 tasida rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish, 68 tasini mukammal ta'mirlash va qayta jihozlash ishlarini olib borish ko'zda tutilgan.

2018-yil 28-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori madaniyat va san'at sohasidagi mavjud muammo va kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan muhim tarixiy hujjat sifatida alohida ahamiyatga ega. Konsepsiyada, avvalo, madaniyat sohasiga oid normativ-huquqiy bazani yaratish, ushbu sohadagi institusional tizimni va madaniyat muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish asosiy vazifa etib belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Madaniyat to'g'risida"gi qonunini ishlab chiqish va qabul qilish ham nazarda tutilgan.

Vazirlik huzurida malakali mutaxassislardan iborat Ishchi guruh tomonidan "Madaniyat to'g'risida"gi qonun loyihasi ishlab chiqilib, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari qo'mitasiga taqdim etildi. Shuningdek, hujjatda tarixiy va madaniy merosimizni asrab-avaylash va saqlash hamda uni yosh avlod tarbiyasida keng qo'llash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirish, xalq ijodiyotini qo'llab-quvvatlash, madaniyat sohasida o'zaro samarali xalqaro aloqalarni tashkil etish va rivojlantirish, milliy madaniyatimizga jahon madaniyatining ajralmas qismi sifatida qarash kabi muhim masalalarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Konsepsiya 5 ta bob va 8 yo'nalishdan iborat bo'lib, uning 7-yo'nalishi "Ilm-fan, ta'lim, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish" deb nomlangan. Mazkur bob vazirlik tizimidagi ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, soha uchun professional malakali kadrlarni tayyorlash, iste'dodli ijodkorlarni yetishtirish, folklor,

akademik va estrada musiqasiga doir adabiyotlar yaratish, ilmiy tadqiqot ishlarini qo‘llab-quvvatlash, ilmiy natijalarni amaliyotga joriy etish, xorijiy madaniyat va san‘at muassasalari bilan tajriba almashish, chet el ta‘lim tizimining eng yaxshi yutuqlaridan, shuningdek madaniyat va san‘at ta‘limi tizimini rivojlantirishga asoslangan texnologiyalardan keng foydalanish kabi masalalar konsepsiyada asosiy vazifalar etib belgilab berilgan. Hozirgi kunda mamlakatimizda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Madaniyat vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar madaniyat boshqarmalari, Respublika madaniyat muassasalari faoliyatini tashkil etish ilmiy-metodik markazi, 39 ta professional teatr, 450 dan ortiq turli yo‘nalishdagi muzeylar, 826 ta madaniyat markazi, ularda faoliyat 70 dan ortiq xalq teatrlari, 100 dan ortiq namunali va xalq folklor jamoalari, 152 ta ashula va raqs xalq ansambli, 23 ta vokal-cholg‘u estrada xalq ansambli, 3 mingdan ortiq badiiy havaskorlik to‘garaklari, bundan tashqari, 312 ta bolalar musiqa va san‘at maktabi, 225 ta madaniyat va istirohat bog‘i, 200 ga yaqin tuman (shahar) madaniyat bo‘limlari hamda yana bir qancha madaniyat va san‘at muassasalari ishlab turibdi.

Ularning har birida, albatta, birinchi rahbar, o‘rta va quyi bo‘g‘in rahbarlari faoliyat ko‘rsatishadi. Demak, ijtimoiy sohaning eng yirik jabhalaridan biri bo‘lgan madaniyat va san‘at sohasini boshqarish, uni yanada rivojlantirish va istiqbolini belgilashga mas‘ul bo‘lgan zamonaviy rahbar kadrlarni tayyorlash g‘oyatda dolzarb bo‘lib, davlatimiz rahbari tomonidan doimiy ta‘kidlab kelinayotgan ushbu jiddiy muammoning yechimini hal etish konsepsiyadagi asosiy masalalardan biridir. Konsepsiyaga asosan madaniyat markazlari mavjud bo‘lmagan chekka va olis, tog‘li hududlarda istiqomat qilayotgan aholiga madaniy xizmatlar ko‘rsatishga mo‘ljallangan, maxsus musiqiy va texnik uskunalar bilan jihozlangan “Avtoklub” transport vositalari joriy yilda Navoiy va Andijon viloyatlariga davlat byudjeti hisobidan olib berildi. Kelgusida esa respublikamizning barcha hududlari shunday avtoklublar bilan ta‘minlanadi. Madaniy xizmatning bunday zamonaviy usuli xalqimiz ma‘naviy-ruhiy ehtiyojlarini to‘laqonli qondirishda o‘z ijobiy natijasini berishi shubhasiz. Chunki avtoklublar konsert-tomosha faoliyati bilan cheklanib qolmay, chekka hududlar aholisiga kitoblar, gazeta-jurnallar yetkazish, taniqli yozuvchilar, shoirlar, teatr arboblari, siyosiy sharhlovchilar bilan muloqotlar uyushtirishni ham amalga oshiradi, ijodiy kechalar tashkil etadi.

Yana bir masala: shu paytgacha yurtimizda mavjud bo‘lgan 894 ta sobiq madaniyat va aholi dam olish markazining 252 tasi naridan-beri ta‘mirlanib, qolgan 642 tasida esa ta‘mirlash ishlari deyarli to‘xtab qolgan edi. Konsepsiyada ana shu muhim va o‘ta dolzarb masalalar yechimi ham o‘z ifodasini topgan. Konsepsiyaga binoan, 2019-2022-yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida 26 ta madaniyat markazi yangidan quriladi, 45 tasi rekonstruksiya qilinadi va 76 tasi kapital ta‘mirlanadi. Shunday qilib, uch yil mobaynida 147 ta madaniyat markazi zarur vositalar bilan to‘liq ta‘minlangan o‘z zamonaviy binosiga ega bo‘ladi. Qolganlari ham bosqichma-bosqich yangilanadi, ta‘mirlanadi va jihozlanadi. Konsepsiyada Madaniyat vazirligi tomonidan an‘anaviy ravishda “Xalq cholg‘ulari

ijrochilari”, Mukarrama Turg’unboyeva nomidagi “Milliy raqs ijrochilari” va Yunus Rajabiy nomidagi “Yosh maqom ijrochilari” respublika ko‘rik-tanlovlarini o‘tkazish, har yil 21-27-mart kunlari Teatr tomoshalari haftaligini aholi uchun bepul tashkil etish, Buyuk ipak yo‘lining mamlakatimizdan o‘tgan qismini “Ipak yo‘li: Zarafshon daryosi vohasi” va “Ipak yo‘li: Farg‘ona – Sirdaryo havzasi” nomi ostida YUNESKOning Umumjahon madaniy merosi ro‘yxatiga tavsiya etish kabi qator vazifalar ham belgilab qo‘yilgan.

2020-yil 4-fevral o‘zbek madaniyati va san‘ati tarixida shonli va unutilmas kunlardan biri bo‘ldi. Negaki, ayni shu kun muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qadimiyligi, jozibadorligi, nafisligi, go‘zalligi jihatdan o‘ziga xos va milliy san‘atimiz tarixida o‘z o‘rni va ahamiyatiga ega bo‘lgan o‘zbek milliy raqs san‘atini tubdan isloh qilish maqsadida bir kunda bir yo‘la ikkita – “Milliy raqs san‘atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4584-son hamda “Raqs san‘ati sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4585-son qarorlarini imzoladi. Mazkur hujjatlarda milliy raqs san‘atida professional badiiy jamoalar faoliyatini kengaytirish, iqtidorli yoshlarni izlab topish va ularni tarbiyalash, baletmeysterlar va balet artistlarining yangi avlodini shakllantiradigan ijodiy laboratoriyalarni tashkil etish, ularning malaka va tajribasini oshirish kabi maqsadlar belgilanib, ularga erishish yo‘llari aniq ko‘rsatib berildi. Shuni ta’kidlash joizki, o‘z vaqtida ustoz san‘atkorlar say-harakatlari tufayli olamga mashhur bo‘lgan, biroq ba’zi sabablarga ko‘ra ijodiy faoliyati to‘xtab qolgan Mukarrama Turg’unboyeva nomidagi “Bahor” davlat raqs ansambli yangidan tashkil etilib, avvalgi mavqei tiklanishi yurtimiz madaniy hayotida, hech mubolag‘asiz, katta tarixiy voqea bo‘ldi.

2020-yil 26-mayda Prezidentimiz “Madaniyat va san‘at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta’sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmon va “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Qarorni imzoladi. Farmonning bunday nomlanishi ham milliy madaniyatga bo‘lgan chinakam ehtiromning yorqin namunasidir. Farmon madaniyat sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada jadallashtirish, yangilanayotgan O‘zbekiston jamiyatida, yurtimizning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotida ro‘y berayotgan yangilanish, o‘zgarishlar va yuksalishlar jarayonida madaniyat va san‘atning o‘rni hamda ahamiyatini yanada oshirishga qaratilgan yangi bir qadam bo‘ldi. Farmonda keng ko‘lamli ishlar rejalashtirilgan bo‘lib, 2020-2021-yillarda madaniyat va san‘atni yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar dasturi hamda Milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasining 2021-2025-yillarga mo‘ljallangan maqsadli ko‘rsatkichlari tasdiqlangan, shuningdek, soha ahlining mehnatini qadrlash, san‘atkorlarning haq-huquqlarini himoya qilish borasida ko‘p yillardan beri yechimi kutilayotgan dolzarb masalalar hal etilgan. Xususan, 2021-yil 1-yanvardan boshlab konsert-tomosha faoliyatini litsenziyalash, litsenziatlarning davlat reyestrini yuritish, ularning faoliyati va erishgan natijalari haqidagi axborotlarni

kiritib borish Konsert-tomosha faoliyati ishtirokchilarining yagona onlayn portali orqali amalga oshirilishi, konsert-tomosha tadbiriga bir martalik ruxsatnoma berish uchun undiriladigan yig'imning bekor qilinishi, davlat organlari va tashkilotlarning tashabbuslari bilan o'tkaziladigan ommaviy-madaniy va konsert-tomosha tadbirlari har yil tasdiqlanadigan kalendar rejaga ko'ra o'tkazilishi, konsert-tomoshalarni tashkil etishga doir barcha xizmatlar to'lov shartnomalari asosida taqdim etilishi, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi va boshqa davlat organlari tomonidan turli tadbirlarga san'atkorlarning jamoatchilik asosida jalb qilinishiga yo'l kuyilmasligi, kelgusida notalar to'plamlari va maxsus musiqiy adabiyotlar nashri uchun Davlat byudjetidan mablag'lar ajratilishi, 2020-yil 1-sentabrdan boshlab to'liq jonli ijro asosida o'tkazilgan konsertlarga ijara to'lovidan 50 foiz imtiyoz berish tartibi joriy etilishi, san'atkor, ijodkor va ijrochilarning mualliflik huquqlarini himoya qilish palatasi tashkil etilishi va buning uchun Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan 1 mlrd. so'm ajratilishi belgilab qo'yildi.

Madaniyat va san'at sohasi xodimlari ko'pdan beri orzu qilib kelgan tarixiy voqea amalga oshirilib, Farmonda 15-aprel sanasi "O'zbekiston Respublikasida madaniyat va san'at xodimlari kuni" deb e'lon qilindi. Maqom ijrochiligi, baxshichilik va katta ashula yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlovchi tayanch oliy ta'lim muassasasi – Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti tashkil etildi. Zotan, ma'naviy yuksalish tafakkurimizdagi yangicha o'zgarishlar bilan vobasta bo'lib, davlat rahbari tomonidan ayni kunlarda amalga oshirilayotgan asrlarga tatigulik o'zgarishlar va yangilanishlar jarayonida faol ishtirok etib milliy madaniyatimizning yanada ravnaq topishi uchun fidoyilik ko'rsatib mehnat qilish demakdir. Zero, milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari degan ezgu g'oyani amalga oshirishda madaniyat va san'at ahlining juda faol bo'lmog'i zarurligini davrning o'zi taqozo etmoqda.

Madaniyat, san'at, madaniy meros tushunchalari so'nggi to'rt yillik hayotimizning eng ko'p qo'llanilayotgan, ardoqli so'zlariga aylanib, takror va takror aytilayotgan Yangi O'zbekiston tushunchasiga shu qadar uyg'unlashib ketdiki, endi ularni bir-biridan ayri, alohida tasavvur etish g'oyatda mushkul. Qadimiy Sharq hamisha madaniyatning beshigi bo'lib kelgan. Sharqning buyuk allomalari qoldirib ketgan ulug' va bebaho ma'naviy meros dunyo mulkiga aylanib, bugungi kunda ham umuminsoniy madaniyat ifodasi sifatida yer yuzidagi barcha xalqlarga xizmat qilmoqda. Chunki madaniyat millat tanlamaydi. U har bir insonning qalbida yashaydi. Madaniyat va san'at millionlab kishilarni ulug' maqsadlarga chorlay oladigan va mushtarak maqsadlarni birlashtiradigan katta qudratga ega. Madaniyat so'zida katta hikmat bor. U har qanday yurakni ezgulik yo'lga chorlaydi, ko'ngillarga g'urur bag'ishlaydi. Shu o'rinda YUNESKONing sobiq bosh direktori Federiko Mayorning ushbu so'zlarini ta'kidlash joiz: "O'zbek xalqining tarixi va madaniyati umumbashariy sivilizatsiyaning tarkibiy va ajralmas qismidir". "Biz O'zbekistonning yangi qiyofasini yaratishga kirishgan ekanmiz, buni, avvalo milliy madaniyatimizni rivojlantirishdan boshlashimiz lozim. Shu ma'noda, madaniyat – bu xalqimiz, jamiyatimiz qiyofasidir.

Xulosa shuki, xalqimizning rivojlanish darajasi, avvalo, milliy madaniyatimizga qarab baholanadi”, – deb uqtiradi davlatimiz rahbari. Prezidentimizning ushbu da’vati barchamizga ulkan mas’uliyat yuklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Haydarov. Madaniyat – milliy yuksalish poydevori. “Oltin meros press” nashriyoti. 2021 yil.
2. A. Haydarov. Madaniyat va san’at sohasini boshqarish asoslari. “G’ofur G’ulom” nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2016. 178-b.
3. U. G’. Zunnunova, T. R. Fayziyev. Art marketing. O’quv qo’llanma. Toshkent. “Kamalak” 2019 y.
4. A. Haydarov. Harakatlar strategiyasi va ma’naviy yuksalish. “Donishmand ziyosi” nashriyoti. 2020 yil.
5. A. Haydarov. Ma’naviyat – huquqiy davlatning tayanchi. “G’ofur G’ulom” nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti. Toshkent – 1999 y.

